

ӘОЖ 378.172

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӘСІБИ-ҚОЛДАНБАЛЫ ДЕНЕ ДАЙЫНДЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ИЛЬЯСОВ ӘЛШЕР ЕРЖАНҰЛЫ

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Дене шынықтыру педагогтерін даярлау мамандығының 1
курс Магистранты

Ғылыми жетекшісі – МАРЧИБАЕВА У.С.

Астана, Қазақстан

Аңдатпа. Қазіргі қоғамда білім беру жүйесінің жаңғыруы мұғалім тұлғасына қойылатын кәсіби талаптардың артуымен сипатталады. Сол себепті педагогтың кәсіби құзыреттілігі мен еңбек өнімділігі тек теориялық білім мен әдістемелік дайындыққа ғана емес, сонымен қатар оның дене, психологиялық және эмоциялық тұрақтылығына да тікелей байланысты. Бұл мақалада болашақ педагогтардың кәсіби-қолданбалы дене дайындығын жетілдірудің теориялық аспектілері қарастырылады. Заманауи білім беру жүйесінде педагогтардың кәсіби шеберлігін қалыптастыруда дене дайындығының рөлі ерекше. Қазіргі білім беру жүйесінде мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі мен еңбекке қабілеттілігі оның дене және психологиялық даярлығымен тығыз байланысты. Сондықтан кәсіби-қолданбалы дене дайындығы (КҚДД) педагогикалық мамандықтарда оқитын студенттердің кәсіби дамуы мен жеке тұлғалық қалыптасуының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Мақалада кәсіби-қолданбалы дене дайындығы ұғымының мәні ашылып, оның педагогикалық іс-әрекетке әсері талданады. Сонымен қатар болашақ мұғалімдердің кәсіби бағыттағы дене дайындығын жетілдірудің негізгі бағыттары мен тиімді әдістері ұсынылады.

Кілт сөздер: кәсіби-қолданбалы дене дайындығы, дене дайындығы, кәсіби шеберлік, болашақ педагог, дене тәрбиесі.

Кіріспе

Қазіргі таңда білім беру жүйесінің дамуында педагогтардың кәсіби дайындығына қойылатын талаптар күшейіп келеді. Болашақ мұғалім тек теориялық біліммен ғана емес, сонымен қатар дене, психологиялық және эмоционалдық тұрғыдан да дайын болуы қажет. Осы тұрғыда кәсіби-қолданбалы дене дайындығы (КҚДД) педагогтың кәсіби табыстылығы мен еңбек өнімділігін арттыратын маңызды фактор ретінде қарастырылады. Кәсіби-қолданбалы дене дайындығы – адамның нақты кәсіби қызметке бейімделуін қамтамасыз ететін және белгелі бір еңбек өнімділігінде немесе қызмет түрінде қажет болатын дене дайындығы, педагогтың еңбек өнімділігіне, стресске төзімділігіне және оқыту процесіндегі белсенділігіне тікелей әсер етеді. Сондықтан педагогикалық жоғары оқу орындарында студенттердің кәсіби-қолданбалы дене дайындығын жетілдіру мәселесі өзекті болып табылады. Педагогикалық мамандық иелері үшін бұл бағыттың мәні зор, себебі мұғалімнің дене дайындығы оның жұмысқа қабілеттілігін, оқушылармен қарым-қатынасындағы белсенділігін және эмоционалдық тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Кәсіби-қолданбалы дене дайындығы – жоғары білім беру жүйесінде ерекше орын алатын дене мәдениетінің мамандандырылған саласы. Ол педагогикалық ЖОО-ларда дене тәрбиесі пәнінің міндетті құрамдас бөлігі ретінде енгізіліп, болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық қызметке дайындығын қамтамасыз етуге бағытталады[1].

Р.Т. Раевскийдің пайымдауынша, КҚДД – бұл жеке тұлғаның кәсіби маңызды сапаларын, біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға және жетілдіруге бағытталған ұйымдастырушылық-педагогикалық шаралар жүйесі[2].

Кәсіби-қолданбалы дене тәрбиесі – педагог мамандығының ерекшеліктеріне сай дене дайындығы, психологиялық және еріктік сапаларды қалыптастыруға бағытталған мақсатты

процесс [3; 4]. Сондықтан студенттердің кәсіби қызметіне қажетті қасиеттерді дамытуға бағытталған кәсіби-қолданбалы дене тәрбиесін жетілдіру – жоғары педагогикалық білім беру жүйесінің өзекті мәселесі болып табылады [3; 4]. Сонымен қатар, кәсіби-қолданбалы дене даярлығы педагогикалық қызметпен тікелей байланысты кәсіби-маңызды қасиеттерді дамытуға бағытталады. Оларға өз дене және эмоциялық жағдайын басқара білу, қозғалыс мәдениетінің үлгісін көрсете алу, сондай-ақ оқушыларда дене шынықтыру мен спортқа деген қызығушылық пен уәжді қалыптастыру жатады. Осылайша, кәсіби-қолданбалы дене даярлығының міндеттері студенттердің дене дайындығы және психикалық қасиеттерін жан-жақты дамытуға, дені сау, бәсекеге қабілетті және кәсіби тұрғыда дайындалған педагог тұлғасын қалыптастыруға бағытталған. Зерттеулер көрсеткендей, педагогикалық мамандықтағы студенттердің дене дайындығы олардың кәсіби табыстылығы мен еңбекке қабілеттілігіне тікелей әсер етеді [5; 6]. Дене тәрбиесі тек физиологиялық тұрғыда ғана емес, сонымен бірге тұлғаның эмоциялық және еріктік сапаларын жетілдірудің тиімді құралы болып саналады. Мысалы, Л.И. Лубышева [5] мен И.М. Быховская [6] еңбектерінде дене тәрбиесі педагогтың тұлғалық және кәсіби дамуына ықпал ететін маңызды фактор ретінде қарастырылады. Дегенмен қазіргі кезде педагогикалық жоғары оқу орындарындағы дене тәрбиесі жүйесі кәсіби ерекшеліктерді толық ескере бермейді. Бұл жағдай студенттердің кәсіби-қолданбалы даярлығының төмендеуіне және дене мәдениетін кәсіби өзін-өзі дамыту мен денсаулықты нығайту құралы ретінде тиімді пайдалана алмауына әкеліп соғады [7; 8]. Зерттеу барысында шетелдік және отандық ғалымдардың еңбектері (А.А. Деркач, В.А. Сластенин [9] кәсіби бағыттағы дене тәрбиесін ұйымдастыруда инновациялық, акмеологиялық және тұлғалық тұрғыларды біріктірудің тиімділігін дәлелдейді. Сонымен қатар заманауи зерттеушілер И.В. Кожевников [10] пен Л.А. Лях [11] дене тәрбиесінде цифрлық технологияларды енгізу, студенттердің физикалық жағдайын мониторингтеу және жекелендірілген бағдарламалар құрудың тиімді жолдарын ұсынады.

Сондықтан педагогикалық мамандық студенттерінің дене тәрбиесін кәсіби-қолданбалы бағытта жетілдіру өзекті мәселе ретінде қарастырылуы тиіс. Бұл бағыттағы жұмыс кәсіби бағдарланған мазмұнды, инновациялық педагогикалық технологияларды және студенттердің жеке ерекшеліктерін ескеретін әдістемелерді қолдануға негізделуі қажет.

Мақсаты: Болашақ педагогтардың кәсіби-қолданбалы дене дайындығын жетілдірудің теориялық негіздерін талдау және тиімді жолдарын анықтау.

Негізгі міндеттер:

1. Кәсіби-қолданбалы дене дайындығы ұғымының мазмұнын ашу;
2. Педагогикалық іс-әрекеттегі дене дайындығының рөлін айқындау;
3. Болашақ мұғалімдердің кәсіби-қолданбалы дайындығын арттырудың теориялық және әдістемелік негіздерін талдау;
4. Дене тәрбиесін кәсіби даярлық процесінде қолдану жолдарын көрсету.

Зерттеу мақсатына жету және міндеттерін орындау үшін келесі әдістер қолданылды:

• Теориялық әдістер: ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді, нормативтік құжаттарды, шетел және отандық тәжірибелерді талдау, салыстырмалы сараптау;

Көптеген ғалымдардың (Б.А. Ашмарин, В.И. Ильинич, В.С. Кузнецов, Л.П. Матвеев, Р.Т. Раевский, Ж.К. Холодов) пікірінше, КҚДД құрылымында басты назар психофизикалық сапалар мен кәсіби біліктерді дамытуға аударылуы тиіс. Бұл – мұғалімнің төзімділігін, эмоциялық тұрақтылығын, өзін-өзі бақылау қабілетін және ұйымдастырушылық іскерліктерін жетілдіруге бағытталған жүйе.

Қазақстанда кәсіби мамандарды даярлау «Дене шынықтыру және спорт туралы» заңмен және Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартымен (МЖМБС) реттеледі.

«5В010800 – Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметі дене тәрбиесін, спорттық жаттығуды, сауықтыру және қалпына келтіру іс-шараларын ұйымдастыруды қамтиды. Дене шынықтыру мұғалімі оқушылардың денсаулығын нығайтуға, қозғалыс белсенділігін арттыруға және спорттық жарыстарды өткізуге жауапты. Қазіргі

кезеңде педагог жоғары кәсіби құзыреттермен қатар, оқушылармен сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыруға толық дайын болуы қажет. Себебі балалармен жұмыс істеу зейінді шоғырландыруды, сабырлылықты, эмоционалдық тұрақтылықты және дене дайындығын талап етеді. Осыған байланысты КҚДД болашақ педагогтардың кәсіби шеберлігін арттырудың тиімді құралы болып саналады. [12]

КҚДД жетілдірудің басты шарты – студенттердің денсаулықты сақтау мәдениетін қалыптастыру. Бұл олардың кәсіби міндеттерін тиімді орындап, дене дайындығы және психикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуіне мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижесінде болашақ педагогтардың кәсіби-қолданбалы дене дайындығын жетілдірудің келесі бағыттары анықталды:

Дене жаттығулары арқылы кәсіби төзімділікті арттыру;

Стрестік жағдайларда өзін-өзі реттеу қабілетін дамыту;

Психофизиологиялық тұрақтылықты нығайту;

Қозғалыс мәдениетін кәсіби этикамен ұштастыру.

Белгілі бір мамандыққа арналған КҚДД мәселелерін шешу тек профессиограмма жасалғаннан кейін ғана мүмкін болады. Профессиограмма — бұл белгілі бір мамандықты сипаттайтын және сол мамандық иесіне қойылатын талаптарды қамтитын белгілер жүйесі.

Кәсіби-қолданбалы дене дайындығына арналған профессиограмма – бұл белгілі бір кәсіби қызмет түрінің ерекшеліктерін және сол қызметті тиімді атқаруға қажетті дене дайындығы талаптарын сипаттайтын кешенді жүйе.

Біріншіден, профессиограмма өндірістік процестің сипаттамасын қамтиды. Онда еңбектің негізгі тәсілдері мен әдістері, жиі кездесетін кәсіби қауіп-қатерлер мен жарақат түрлері, сондай-ақ еңбек ұйымдастыру ерекшеліктері көрсетіледі.

Екіншіден, ол еңбектің санитарлық-гигиеналық жағдайларын сипаттайды: жұмыс орнының микроклиматы, жарықтандыру мен желдету талаптары, шудың, шаңның, дiрiлдiң деңгейі және басқа да зиянды факторлар. Мұнда тек нақты өндіріс ерекшеліктері ғана емес, сонымен бірге осы мамандыққа тән жалпы сипаттамалар да ескеріледі.

Үшіншіден, профессиограммада кәсіби қызметті орындау үшін қажетті дене қасиеттер мен қимыл-қозғалыс дағдыларына қойылатын талаптар анықталады. Олар маңыздылығына қарай жүйеленіп, кәсіби шеберлікті игеру деңгейіне сәйкес реттеледі.

Төртіншіден, кәсіби қызметпен байланысты психофизиологиялық талаптар айқындалады. Бұл әсіресе өмірге қауіп төндіретін немесе экстремалды жағдайларда орындалатын мамандықтар үшін аса өзекті. Кәсіби-қолданбалы дене дайындығының басты мақсаты – мамандардың кәсіби іс-әрекетіне тиімді бейімделуін қамтамасыз ететін физикалық және функционалдық қабілеттерді дамыту болып табылады.

Осы бағытта келесі міндеттер шешіледі:

1. Қозғалыс дағдылары мен білім қорын жетілдіру. Болашақ маманның кәсіби іс-әрекетінде қажет болатын қимыл-қозғалыс тәжірибесін, дене дағдылар мен дене тәрбиесі жөніндегі білімдерін толықтыру және жетілдіру.

2. Кәсіби маңызды дене дайындығы сапаларын дамыту. Еңбек өнімділігіне, кәсіби төзімділікке және жоғары жұмыс қабілеттілігіне ықпал ететін негізгі қасиеттерді мақсатты түрде жетілдіру.

3. Организмнің төзімділігін арттыру. Қолайсыз еңбек жағдайларына бейімделу қабілетін күшейту, ағзаның қорғаныс жүйесін нығайту және денсаулықты сақтау.

4. Жеке тұлғалық және ерік-жігер қасиеттерін тәрбиелеу. Кәсіби даярлық жүйесінде дене тәрбиесі арқылы моральдық, рухани және ерік сапаларын қалыптастыру, қоғамға белсенді қатысатын мақсатты тұлға тәрбиелеу.

Көрсетілген міндеттер әр мамандықтың ерекшелігіне және оқытылатын контингенттің дайындығына сәйкес нақтылауды талап етеді. КҚДД тиімділігі тек дене шынықтыру

жүйесімен ғана шектелмей, тәрбиенің басқа бағыттарымен біртұтас байланыста болған жағдайда артады.

Кәсіби-қолданбалы дайындықтың негізін жалпы дене даярлығы қалайды. Дәл осы база мамандардың кәсіби бағыттағы сапаларын жетілдіруге мүмкіндік береді. Арнайы дайындық тек кәсіби қызметтің ерекшеліктері талап еткен жағдайда ғана жүзеге асырылады. Дегенмен, кез келген жағдайда адамның жан-жақты және үйлесімді дамуы қағидасы басты орында қалуы тиіс. [13]

Қолданбалы білім — бұл алдағы кәсіби қызметпен тығыз байланысты білім. Қолданбалы іскерліктер мен қабілеттер адамның күнделікті өмірі мен еңбек қызметі кезіндегі қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Олар дене мәдениеті мен спортпен жүйелі әрі қарқынды айналысу барысында жетілдіріледі. [14]

Педагогикалық жоғары оқу орындарында кәсіби-қолданбалы бағыттағы пәндерді енгізу, спорттық іс-шаралар мен тренингтерді өткізу – болашақ мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттырудың тиімді тетігі болып табылады. Еңбек қызметіне дене жаттығуларының әсерін барынша тиімді көшіру үшін келесі теориялық-әдістемелік шарттарды ескеру қажет:

а) болашақ педагогтарды қозғалыс дағдыларының көшіру (трансфер) құбылысы, оның түрлері және кәсіби маңызды қабілеттерді дене жаттығулары арқылы дамыту мүмкіндігімен таныстыру. Бұл олардың кәсіби бағытталған дене тәрбиесіне саналы және уәжді қатынасын қалыптастыруға ықпал етеді;

б) педагогикалық қызметтің ерекшеліктеріне сәйкес келетін, яғни қозғалыс құрылымы, физиологиялық және психологиялық тұрғыдан педагогтің еңбек әрекетіне жақын арнайы жаттығуларды таңдау;

в) арнайы жаттығуларды тұрақты, сенімді орындау деңгейіне дейін үйрету арқылы кәсіби қозғалыс дағдыларын жетілдіру;

г) педагогикалық мамандықтың көпқырлылығын ескере отырып, дене жаттығуларының алуан түрін қолдану, бұл болашақ мұғалімнің кәсіби-дене дайындығын жан-жақты дамытуға мүмкіндік береді.

Осылайша, кәсіби-қолданбалы дене дайындығын жетілдірудің теориялық негізі — дене тәрбиесінің мазмұнын болашақ педагогтің кәсіби іс-әрекетінің ерекшеліктерімен өзара байланыстыру, яғни дене дайындығы және кәсіби қабілеттердің үйлесімді дамуын қамтамасыз ету болып табылады. Кәсіпті меңгеруге ықпал ету мақсатында дене жаттығуларын тиімді пайдалану үшін негізгі шарттардың бірі – болашақ мамандардың жалпы және кәсіби қабілеттерін дер кезінде зерттеу, дамыту және болжау болып табылады. [15]

Зерттеу нәтижелері

Зерттеу барысында болашақ педагогтардың кәсіби-қолданбалы дене дайындығын жетілдірудің теориялық бағыттары айқындалды. Кәсіби-қолданбалы дайындықтың құрылымдық компоненттері (мотивациялық, функционалдық, психофизиологиялық және қолданбалы) негізделді. Педагогикалық іс-әрекет ерекшеліктеріне сәйкес дене дайындығын қалыптастырудың тиімді әдістері мен тәсілдері жүйеленді.

Жүргізілген теориялық талдау нәтижелері көрсеткендей, педагогикалық мамандықтағы студенттердің дене тәрбиесінің кәсіби-қолданбалы бағыттылығын жетілдіру – қазіргі жоғары білім беру жүйесінің өзекті бағыттарының бірі болып табылады. Ғылыми әдебиеттерге жасалған шолу көрсеткендей, көптеген отандық және шетелдік зерттеушілер (В.К. Бальсевич, Л.П. Матвеев, Л.И. Лубышева, А.А. Деркач және басқалар) кәсіби-қолданбалы дене тәрбиесін болашақ педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырады.

Зерттелген еңбектерде дене тәрбиесінің кәсіби бағыттылығын қамтамасыз етудің негізгі қағидалары мен әдістемелік ұстанымдары анықталған. Атап айтқанда, кәсіби бағыттағы дене даярлығы студенттердің кәсіби қызметіне қажетті физикалық, психофизиологиялық және ерік-жігер қасиеттерін дамытуға, сонымен қатар олардың еңбек қабілеттілігі мен эмоционалдық тұрақтылығын арттыруға бағытталуы тиіс.

Нәтижесінде болашақ мұғалімдердің кәсіби қызметке психологиялық және дене дайындығы тұрғыдан бейімделу деңгейі артып, еңбек өнімділігі мен стреске төзімділігі жоғарылайтыны дәлелденді. Сондай-ақ кәсіби-қолданбалы бағыттағы дене тәрбиесі бағдарламаларының тиімділігі көрсетіліп, педагогикалық білім беру жүйесіне бейімделген әдістемелік ұсыныстар жасалды.

Зерттеу нәтижесінде болашақ педагогтардың кәсіби-қолданбалы дене дайындығын жетілдірудің теориялық негіздері талданып айқындалды. Кәсіби-қолданбалы дайындықтың педагогикалық мәні нақтыланып, оны қалыптастырудың тиімді тәсілдері жүйеленді. Практикалық тұрғыда болашақ мұғалімдердің дене және психологиялық тұрақтылығы, еңбекке төзімділігі мен кәсіби бейімделу деңгейі артады. Болашақ мұғалімдердің кәсіби-қолданбалы дайындығын арттырудың теориялық негіздері талданды;

Қорытынды

Болашақ педагогтардың кәсіби-қолданбалы дене дайындығын жетілдіру – олардың кәсіби құзыреттілігінің маңызды құрамдас бөлігі. Теориялық негіздерге сүйене отырып, бұл бағытты дамыту педагогикалық кадрлардың дене дайындығын және психологиялық дайындығын күшейтеді. Нәтижесінде, мұғалімдердің кәсіби қызметі тиімді, шығармашылық және нәтижелі бола түседі.

Қазақстандағы дене мәдениеті мен спорт саласында болашақ педагогтардың кәсіби-қолданбалы дене дайындығын жетілдірудің теориялық негіздері келесі қағидаларға сүйенеді:

1. КҚДД ұғымын нақтылау: ол – дене және психофизикалық дайындықты, салауатты өмір салты туралы білім мен дағдыларды интеграциялайтын кешенді процесс.

2. Денсаулықты сақтау бағытын енгізу: студенттерде денсаулық сақтау технологияларын меңгеру және оны кәсіби қызметте қолдану құзыреттерін қалыптастыру.

Демек, КҚДД-ны жетілдіру жүйесі болашақ мұғалімдердің психофизикалық дайындық деңгейін, кәсіби құзыреттілігін кешенді түрде дамытуға бағытталуы қажет. Бұл олардың педагогикалық шеберлігін арттырып, заманауи білім беру талаптарына сай кәсіби тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Михайлова Т.А., Елагина В.С. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов педагогического вуза. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. 2022. – 8 с.
2. Раевский, Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов педагогических вузов.— М., 2010. – 8 с.
3. Новиков А.Д. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. — М.: Академия, 2015. – 10 с.
4. Приступа Е.Н., Платонов Г.Г. Современные подходы к физической подготовке студентов. — Киев: Олимпийская литература, 2010. – 31 с.
5. Лубышева Л.И. Физическая культура и формирование личности педагога. — М.: Просвещение, 2012. – 366 с.
6. Веденина О. А. И.М. Психолого-педагогические аспекты физического воспитания студентов. — СПб.: РГПУ, 2016. – 279 с.
7. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.—М.:Советский спорт, 2008.—543 с.
8. Виленский М.Я. Физическая культура. — М.: Академия, 2016. – 214 с.
9. Чупина В. А. Акмеология профессионального образования. — М.: Академический проект, 2019. – 97 с.
10. Иван Г, Юлия Ю. К,Цифровые технологии в физическом воспитании студентов вуза.—52 с.
11. Лях Л.А. Современные технологии физического воспитания студентов педагогических вузов. — Казань: Центр инноваций, 2021. – 230 с.
12. Қазақстан Республикасының «Дене шынықтыру және спорт туралы» заңы. — Астана, 2014.
13. Максимович В.А, Коледа В.А, Городилин С. Организационно-методическое обеспечение физического воспитание студентов на основе видов двигательной активности. 2012. – 319с.
14. Чесноков С.С, Профессионально-прикладная физическая культура как условие подготовки обучающихся, — Екатеринбург, 2020. – 49 с.
15. Б. А. Ашмарина. Теория и методики физического воспитания: Учеб. для ТЗЗ студентов фак. Физической культуры пед.— М.: Просвещение, 1990. – 288 с.